

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Атаниязов Махсуджан Камаладдинович КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	6
2. Adashvoyev Xusan Anvarbekovich, Boboyev Jaloliddin Ibragimovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich BOSH SUYAGI O'SIMTALARINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH VA DIFFERENTIAL DIAGNOSTIKASI (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	10
3. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Расулова Муниса Бахтияр кизи, Юсупова Ирода Ахмаджоновна ПОСТИНСУЛЬТНАЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ – СИНДРОМ ДЕЖЕРИНА РУССИ.....	15
4. Гафуров Бахтиёр Гафурович, Мамаджонова Турсуной Тохир кизи БИОХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	19
5. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariev Gayrat Maratovich ORQA MIYANING BIRLAMCHI O'SMALARI EPIDEMIOLOGIYASI (Adabiyot sharhi).....	23
6. Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich, Yusupova Dilnoza Yusupjon kizi REVIEW OF THE LITERATURE ON THE POTENTIAL EFFECT OF ANTIEPILEPTIC DRUGS ON THE BONE SYSTEM.....	27
7. Раимова Малика Мухамеджановна, Маматова Шахноза Абдужалиловна, Бахадирова Мадина Олимхон кизи ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ИНСОМНИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ II СТЕПЕНИ С ЭКСТРАПИРАМИДНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ.....	31
8. Ro'ziqulov Maxmudjon Majidovich, Hazratqulov Rustam Bafoevich, Rasulov Shavkat Orziqulovich ICHKI UYQU ARTERIYASINING KAVERNOZ QISMINING KATTA VA ULKAN QOPSIMON ANEVRIZMALARI BO'LGAN BEMORLARNI JARROHLIK DAVOLASH.....	35
9. Куранбаева Сатима Раззаковна, Амириддинов Абдулвохид Хошимович СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	40
10. Собирова Саодат Караматовна, Раимова Малика Мухамеджановна, Хикматова Шахзода Шухрат кизи НЕЙРОГОРМОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ.....	44
11. Aziza Taxirowna Djurabekova, Shavkat Sotiboldiyevich Bekturdiyev, Shoxsanam Kenjaboyevna Eshimova UMURTQA POG'ONASI BO'YIN OSTEOXONDROZI BILAN OG'RIGAN YOSH BEMORLARDA KO'RISHNING BUZILISHI (KOMPYUTERDA ISHLOVCHILARDA).....	48
12. Собирова Донохон Саидаскархановна, Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Ким Инна Георгиевна ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ТЕРАПИИ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	52
13. Куранбаева Сатима Раззаковна, Маткаримов Хошимжон Саидмахмудович, Умиров Азиз Рустамович, Каландарова Севара Хужаназаровна, Жураев Зулфиддин Зайниддин угли ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГЕННАЯ МИЕЛОПАТИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ.....	56
14. Рахматов Карим Рахимович ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ДВУПОЛУШАРНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	61
15. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	64
16. Machanov G'oyrat Shavkatovich, Niyozov Shuxrat Tashmirovich KEKSALARDA UCH SHOHLI NERV NEVRALGIYASINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	69
17. Джарабекова Азиза Тахировна, Шмырина Ксения Владимировна, Вязикова Наталья Фёдоровна ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	73
18. Ходжаева Мадина Фахритдиновна РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФИЦИТОВ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ.....	78
19. Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Taxirowna, Mamurova Mavludaxon Mirhamzayevna KEKSALARDA QALQONSIMON BEZ FAOLIYATINING BUZILISHI VA BU BILAN BOG'LIQ MURAKKAB KLINIK-NEVROLOGIK JARAYONLAR.....	82

УДК:616.07 -.8-009.18 - 06.091- 616.857 - 616 - 036.12.

Джурабекова Азиза Тахировна
Шмырина Ксения Владимировна
Вязикова Наталья Фёдоровна

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7826190>

АННОТАЦИЯ

В статье представлены данные обследования пациентов с гипертонической болезнью, хронической ишемией мозга и синдромом Лериша. Отмечено, что у пациентов с сопутствующим синдромом Лериша, усугубляется процесс дисфункции центральной нервной системы. Достоверно выявлено влияние указанного синдрома на аспекты снижения физической активности, ухудшение когнитивных функций (внимание и памяти), усиление патологической усталости. В связи с мультиморбидностью, особенностями течения заболевания, гетерогенностью патогенетических механизмов и факторов риска, необходимо отнести в группу риска пациентов (мужчин) старше 45 лет и в повседневной амбулаторно-стационарной практике более внимательно относиться к жалобам на усталость, слабость при ходьбе, болевые симптомы в области бифуркации сосудов.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, гипертоническая болезнь, нарушение ходьбы

Djurabekova Aziza Taxirovna
Shmirina Kseniya Vladimirovna
Vyazikova Natalya Fedorovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИ ВА БОШ МИЯ СУРУНКАЛИ ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ БУЗИЛИШИ БОР БЕМОРЛАРДА YURISH BUZISHLARINI DIAGNOSTIKASI

ANNOTATSIYA

Maqolada arterial gipertenziya, bosh miya surunkali qon aylanishining buzilishi va Leriche sindromi bilan og'riqan bemorlarni tekshirish ma'lumotlari keltirilgan. Belgilangan, birga keladigan Leriche sindromi bo'lgan bemorlarda markaziy asab tizimining disfunktsiyasi jarayoni kuchayadi. Ushbu sindromning jismoniy faoliyatning pasayishi, kognitiv funktsiyalarning yomonlashishi (diqqat va xotira) va patologik charchoqning kuchayishi aspektlariga ta'siri ishonchli tarzda aniqlandi. Multimorbidlik, kasallikning kechish xususiyatlari, patogenetik mexanizmlarning geterogenligi va xavf omillari tufayli 45 yoshdan oshgan bemorlarni (erkaklar) xavf guruhiga kiritish va kundalik ambulatoriya amaliyotida shikoyatlarga - charchoq, yurish paytida zaiflik, tomirlarning bifurkatsiyasi joylarida og'riq belgilariga ko'proq e'tibor berish kerak.

Kalit so'zlar: bosh miya surunkali qon aylanishining buzilishi, gipertoniya kasalligi, yurish buzilishi

Djurabekova Aziza Takhirivna
Shmirina Kseniya Vladimirovna
Vyazikova Natalya Fedorovna
Samarkand State Medical University

DIAGNOSTICS OF WALKING DISORDERS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND CHRONIC BRAIN ISCHEMIA

ANNOTATION

The article presents examination data of patients with hypertension, chronic brain ischemia and Leriche's syndrome. It is noted that in patients with concomitant Leriche's syndrome, the process of dysfunction of the central nervous system is aggravated. The effect of this syndrome on aspects of reduced physical activity, deterioration of cognitive functions (attention and memory), and increased pathological fatigue were reliably revealed. Due to multimorbidity, features of the course of the disease, heterogeneity of pathogenetic mechanisms and risk factors, it is necessary to include patients (men) over 45 years of age in the risk group and, in everyday outpatient practice, be more attentive to complaints of fatigue, weakness when walking, pain symptoms in areas of vascular bifurcation.

Keywords: chronic brain ischemia, hypertension, walking disorder

Одной из сложнейших и важных задач современности является изучение путей профилактики, лечения и снижения летальности от цереброваскулярных заболеваний [14,15]. Каждый случай сосудистой катастрофы рассматривается в индивидуальном аспекте и зависит от конкретного сосуда коснувшегося патологический процесс. Но проблема имеет и общие моменты: факторы, провоцирующие заболевание, механизм разрушения сосуда, где нарушен орган кровоснабжения, структура самого сосуда и качество крови [1, 5, 8]. По данным ВОЗ за 2020 год умерло более 18 млн. человек от ССЗ, в том числе 90% из них составляют неинфекционный характер заболевания [2, 9, 12]. Главной, составляющей опасность ССЗ, это инфаркты, как сердца, так и мозговой ткани [4, 10, 13]. В большинстве своем сосудистые заболевания сопровождаются тяжелыми порой, не обратимыми физиологическими последствиями для человека. Несмотря на то, что сердечно-сосудистые и сосудистые заболевания мозга имеют различную локализацию, симптоматику и характерные каждой специфике особенности, необходимо к проблеме относиться масштабно, комплексно, в процессе диагностики и лечения [3, 6, 11]. Хроническая ишемия нижних конечностей - это заболевание где сосуды поражаются по ряду причин, нарушая кровяной поток нижних конечностей и таза. Данный симптомокомплекс описан Леришем 1923 году, имеет тенденцию к росту в последние десятилетие (курение, малоподвижный, сидячий образ жизни, нарушений режима питания), прогрессирует и является провокатором острых нарушение мозгового и сердечного кровообращения [3, 8]. Многочисленными авторами научных работ (Шмидт Е.В., 2005, Гусев Е.И., 2007), дается объяснения развития цереброваскулярных изменений, на фоне патологически значимых, функционально-компенсаторных кровотоках коллатералей периферического кровоснабжения (нарушение сосудистой реактивности, стенозирующих поражений ВСА) [4, 7, 13]. Открытыми, остаются вопросы параметра гемодинамики во всей системе кровотока на различных стадиях нарушения мозгового кровообращения, каковы ранние субклинические признаки сочетания цереброваскулярных расстройств и хронической ишемизации при синдроме Лериша.

Цель. Изучить нарушение ходьбы у пациентов с гипертонической болезнью и хронической ишемией мозга.

Материал и методы исследования. В соответствии поставленной целью, обследовано 80 больных с гипертонической болезнью (ГБ) и хронической ишемией мозга (ХНМК) находившихся на стационарном лечении в МК СамГМУ за период 2021-2023 год в возрасте от 40 до 65 лет, в среднем \approx 58 лет. Обследованная группа составлена только из мужчин. Пациенты разделены на две группы II группа – пациенты с ГБ, ХНМК и синдромом Лериша, I группа – пациенты с ГБ, ХНМК без синдрома Лериша. Так как, вопрос ХНМК необходимо рассматривать в аспекте стадии, было решено для чистоты исследования обратиться к пациентам с ХНМК только II-III стадии (с учетом того, что I степень сомнительна на период стационарного лечения, IV степень требует к себе отдельного внимания и изучения по симптомам). Помимо этого, отобрана группа здоровых мужчин

(26) идентичного возраста, из числа добровольцев (близко находящихся по проживанию к МК СамГМУ района, обратившихся для мед. профилактического осмотра в поликлинику за период исследования). Клинический диагноз установлен на основании анамнеза, неврологического осмотра, параклинических дополнительных методов диагностики, соответствующих стандартам (№ 266 от 28.10.2019 г.). Лабораторные анализы - биохимия крови, ЭКГ, ЭЭГ, консультация терапевта, офтальмолога, МРТ головного мозга и шейного отдела, контроль АД по мониторингованию, коагулограмма в динамике. Обязательным исследованием, всем пациентам проведено транскраниальная доплерография и дуплексное сканирование сосудов нижних конечностей. Параллельно с клинико-лабораторно-инструментальным исследованием предусматривалось использование шкал (опросников) для оценки когнитивного дефицита (MMSE, Шульте). Пациенты с ХНМК и синдромом Лериша (ХНМКЛ) составили 24% (30 больных), что соответствует статистическим литературным данным (от 16-30% на мужское население средней и пожилой возраст) (4, 10, 13). Таким образом, I группа ХНМК составила 50 больных, II группа ХНМКЛ (синдром Лериша) 30 больных, III группа контроля здоровые 26 добровольцев. Все участники исследования представили письменное соглашение. Статистическая обработка материала проводилась на индивидуальном компьютере, в соответствии стандартных показателей по Стьюденту, где $p < 0,05$.

Результаты исследования. Как представлено в разделе материалов исследования, процент основных двух групп составили пациенты с ГБ и ХНМК, что имело общность субъективных и соматоневрологических симптомов и выявило характерные для данной категории больных признаки хронической ишемии мозга. Так, жалобы на головную боль в обеих группах (I и II) составили 92,3%, головокружение 89,7%, снижение памяти 92,6%, эмоциональная лабильность (с элементами тревоги и депрессии) составило 88,5%, нарушение сна 90%, как следствие пониженная работоспособность в 70,9%. При осмотре пациентов на наличие неврологической симптоматики обнаружены различные очаговые симптомы со стороны двигательной и чувствительной сферы в 80,9%, мозжечковые признаки в 70%. Отличительной способностью II группы оказались жалобы на перемежающую хромоту, болезненность в нижних конечностях, судорожное подергивание (в ночное время, по типу синдрома «беспокойных ног»). Второй характерной жалобой у пациентов II группы, признаки снижения (в нескольких случаях полное отсутствие) потенции. Со стороны соматического статуса жалобы на периодическое повышение артериального давления (пациенты с сахарным диабетом, или пациенты с хроническим заболеванием почек, печени, исключили из исследования). На ЭКГ только в 17% случаях, из двух основных групп, имелись признаки тахикардии и левожелудочковой недостаточности. Пациенты с лишним весом имели большой процент в исследовании, более 70%, но основной процент пациентов с ожирением составили во II группе обследованных.

Таблица 1.

Анализ клинико-неврологических признаков у обследованных больных (%)

Показатели	I группа ДЭ II-III ст.	II группа ДЭ II-III ст. с синдромом Лериша	P
Головная боль	81 \pm 1,5	100	<0,05
Головокружение	54 \pm 1,9	86,3 \pm 4,7	<0,05
Нарушение сна	33,3 \pm 1,2	56,9 \pm 4,1	<0,05
Утомляемость	60 \pm 1,5	70,6 \pm 7,1	<0,05
Снижение когнитивности по шкале MMSE	20-23 балла 38-56%	24-27 балл 19-44%	
Нарушение ходьбы			
Шарканье	12		
Перемежающая хромота		100	
Боль в ногах	38	100	<0,05

Трофические изменения в ногах	30,2±1,2	100	<0,05
Отсутствие пульсации в ногах		100	
Нарушение чувствительности	20,0±8,1	80,5±1,5	
Слабость конвергенции	25,5±10,0	45,1±9,8	
Сглаженность носогубных складок	19,9±10,0	38,2±9,8	
Патологические рефлексы			
Оральный аутолизим		15,1±5,5	
Рефлекс Маринеско-Радовига		15,1±5,5	<0,05
Асимметрия рефлексов			
С рук	64,7±1,3	89,1±5,3	<0,05
С ног	79,1±1,3	100	
Нарушение координации			
Поза Ромберга	20,1±1,5	53,3±3,3	
Пальценосовая	20,1±1,5	53,3±3,3	

Рисунок 1. Данные МРТ обследованных пациентов (%)

Важным этапом в исследовании пациентов с ХНМК является оценка церебральной гемодинамики. Изменение гемодинамических показателей у обследованных пациентов обеих основных групп (I и II) с ХНМК II-III стадии четко прослеживает снижение скорости кровотока в виде уменьшения ЛСК с обеих сторон каротидного бассейна, где преобладает низкий уровень в зоне СМА на стороне стеноза $48,1 \pm 2,5$ см/сек в среднем. Имеется незначительное нарастание ЛСК инсилатерально (в среднем $56,3 \pm 1,9$ см/сек, помимо этого в ЗМА контралатерально $33,3 \pm 7,0$ см/сек. Эти показатели, свидетельствуют о значительном снижении давления в зонах кровоснабжения (перфузионного) с обеих сторон каротидного бассейна и возможного участка кровообращения со стороны вертебробазилярного бассейна. Во II группе отличается по показателям прогрессирование процесса, на фоне снижения кровотока сосудов. Обнаружена асимметрия в бассейнах СМА в большей степени с инсилатеральной стороны каротидного бассейна до $55,3$ см/сек. По ЗМА выражена асимметрия кровотока на 24%, но в тоже время сохранена компенсаторная активность на стороне стенозирующего поражения по ЗМА. По показателям дуплексного сканирования сосудов, более 50% случаев выявлены на фоне умеренного стеноза атеросклерозирование. Во II группе преобладали извитость внутренней сонной и позвоночной артерии по форме С- и S-образной извилистости сосудов. Помимо этого, выявлен стеноз, 60% на внутренней сонной артерии, а поражение по позвоночной артерии изменены в единичных случаях, тем самым подтверждается признаки синдрома «обкрадывания» в бассейне вертебробазилярного уровня на фоне каротидного стеноза.

Показателями, к проведению отдельного обследования пациентов, методом ангиографии (МСКТ), наличие жалоб на перемещающуюся хромоту, боли в ногах. Исследование показало

поражение в 90% случаях, с двухсторонним изменением, при чем гемодинамически значимый стеноз у этих пациентов отмечен в 55%. Только у одного пациента, с односторонним изменением обнаружен гемодинамически значимый стеноз. В 39% случаях, стеноз обнаружен в районе бифуркации брюшного отдела аорты, в 36% это область наружной подвздошной артерии, в остальных случаях уровень бедренной артерии по поверхности нижней трети бедра. Характер самого нарушения, визуально отмечал многочисленное (по ходу сосуда) сужение просвета, соответственно проявлялся, как контур неравномерного потока, на таких участках отсутствовал эффект контраста, или наполнение имело контур дефекта. При сравнительном анализе изменений магистрального кровотока и кровотока периферии, в частности, нижнего отдела выявлена корреляционная взаимосвязь, что дает предпосылки для изучения пациентов с синдромом Лериша, не в узком профиле (на ответственность сосудистых хирургов), а в масштабе всего организма и рассматривать проблему, как фактор, усугубляющий хроническое нарушение мозгового кровообращения, с возможным переходом в ОНМК и летальным исходом. По литературным данным, последних десятилетий у пациентов с синдромом Лериша, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, или цереброваскулярные сдвиги, продолжительность жизни составляет для мужчин 1,6 года (Фремингское исследование, 2017).

Для диагностики структурного изменения головного мозга обследованных пациентов проводилась нейровизуализация, методом МРТ головного мозга. Признаки гипертензии, в виде расширения желудочков и субарахноидального пространства отмечены в обеих группах, в I группе составили 43,3%, во II группе 74,0%. Изменения в виде мелкоочаговых (участков ишемии)

лейкоореоз, в I группе 18,2%, во 2 группе 43,9%, соответственно, что показывает существенную разницу между группами, в худшую сторону во II группе. Признаки атрофии головного мозга во II группе отмечены в 100% случаях, показателями субатрофии (атрофии) вещества мозга в I группе отмечены в 63,5%.

Анализ результатов когнитивных функций в сравнительных группах выявил, преобладание когнитивного нарушения легкой степени в I группе 57% по шкале MMSE, 38% с умеренной степенью дефицита; во II группе, преимущество было за умеренной степенью когнитивности в 60% случаях, остальная процент за легкой степенью когнитивной дисфункции. 2 пациента находились на уровне пограничного состояния предметного нарушения. Таким образом, когнитивное нарушения более выражены во II группе, где идет превышение стенозов более 30%. Опираясь на жалобы пациентов представлена необходимость изучения признаков «усталости» и быстрой утомляемости. По данным исследований (Лонгитюдных), усталость в норме, возрастает с возрастом, «патологическая усталость» является неотъемлемым признаком ХНМК (по ряду зарубежных авторов (Choi-Kwon S. Et al. 2013, Duncan F. et al, 2014)). Патологическую усталость связывают с неврологической недостаточностью, например, в зависимости от нарушенного сна и с низкой активностью, но основной причиной считается структурное изменение головного мозга (поражение базальных ганглиев), разобщение взаимосвязи в головном мозге при хроническом нарушении центральной нервной системы приводит к развитию усталости. Частота связи патологической усталости и болевого синдрома неоднозначна, так исследования (Naess, 2010) указывают на корреляционную параллель между собой. Исследование патологической усталости (ПУ), в обследованных группах, по шкале выявило, что ПУ во II группе значительно выше, чем в I группе, так во II группе цифры находились пределах от 12 до 18, а в I группе от 6 до 12, где $r=0,04$. Корреляционный анализ между патологической усталостью и когнитивным потенциалом по шкале (таблице) Шульте обнаружила связь. Так скорость выполнения пробы со скоростью пошагового контроля (обычным, привычным для пациента шагом) 60,5 сек. – 1,2 м/с, где явно отражена степень ограничения как физическая, так и умственная. Исходя из этого видно, что когнитивный дефицит зависит от патологической усталости и наоборот. Кроме этого, во II группе из-за имеющегося синдрома Лериша, затруднение ходьбы усиливает признаки

патологической усталости и как следствие усугубляет когнитивную дисфункцию. Нарушение ходьбы, само по себе, является одним из главных ранних признаков, а затем и главным фактором хронической ишемии мозга. Клинически прогрессирующий распад паттерна ходьбы, то есть ухудшение локомоции, приводит к апрактической ходьбе. Характерная локализация признаков лейкоореоза (МРТ) (вокруг передних боковых желудочков) свидетельствует о нарушении ходьбы у пациентов обследованных групп. Во II группе пациентов, где не были обнаружены признаки лейкоореоза (лобно), ходьба пациентов нарушена, что было связано с синдромом Лериша. Таким образом, пациентам с ХНМК необходимо проведение дифференцирование по признакам ходьбы, особенно на стадиях компенсаторного изменения.

Выводы. Таким образом, в ходе исследования больных с хронической ишемией мозга II-III стадии, мужчин среднего возраста (старше 45 лет), выявлены значимые нарушения хронической ишемии мозга; в случаях с имеющимися сопутствующим синдромом Лериша, который ухудшает и усугубляет процесс дисфункции центральной нервной системы и провоцирует нарастание когнитивных нарушений. Результат клинико-неврологических признаков, инструментального, нейровизуализационного исследования, нейропсихологического тестирования, проведенных за период исследования, подтверждают необходимость диагностики в расширенном формате на наличие хронической закупорки аорты (окклюзий), где ведущими проявлениями заболевания является снижение сосудистого русла с нарушением микроциркуляции и тяжелыми осложнениями, постепенно приводящие к летальному исходу на фоне ОНМК. Достоверно выявлено влияние синдрома Лериша на аспекты снижения физической активности, ухудшение когнитивных функций (внимание и памяти), усиление патологической усталости. Вышеуказанные заключения позволяют рекомендовать в повседневной амбулаторно-стационарной практике, пациентов (мужчин) старше 45 лет, отнести в группу риска и проявлять более внимательное отношение к жалобам со стороны пациентов на усталость, слабость при ходьбе, болевые симптомы в области бифуркации сосудов с консультированием специалистов профиля занимающихся сосудистыми нарушениями, для профилактики ОНМК и снижения выраженности синдромов хронического нарушения мозгового кровообращения.

Литература

1. Tokhirova D. A. et al. NEUROIMAGING INDICATORS OF CHRONIC ISCHEMIA OF THE BRAIN IN PATIENTS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 3., p. 327-331
2. Tokhirova D. A. et al. INDICATORS OF CLINICAL-INSTRUMENTAL AND HEMOSTATIC DATA IN PATIENTS WITH BRAIN DISTURBANCES ON THE BACKGROUND OF TYPE 2 DM //British Medical Journal. – 2022. – Т. 2. – №. 4., p. 204-211
3. Байков В.Ю. Результаты хирургического лечения больных с сочетанным атеросклеротическим поражением брахиоцефальных и коронарных артерий // Автореф. дис... к.м.н., Москва, 2015, 20 с.
4. Шмырина К.В., Джурабекова А.Т. «Факторы риска нарушения мозгового кровообращения на фоне сопутствующих изменений при венозной недостаточности нижних конечностей», Web of Scholars: журнал многомерных исследований, 2022, № 1(8), стр. 123–128.
5. Молоков Д.Д. Роль реактивности сердечно-сосудистой системы в патогенезе, диагностике и лечении атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии // Автореф. дис д.м.н., Иваново, 1995, 28 с.
6. Семенова Д.С. Чем опасен синдром Лериша, причины развития, как его лечить // <https://yandex.ru/health/turbo/articles?id=6892>
7. Галимзянов Ф.В. Заболевания периферических артерий (клиника, диагностика и лечение) // Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 8-2. – С. 113-114;
8. Абрамов Ю.Г. Инструментальные методы исследования в дифференциальной диагностике облитерирующих заболеваний артерий и нижних конечностей // Фундаментальные исследования. – 2007. – № 9. – С. 41-43
9. Савран А.А. Применение МСКТ ангиографии при синдроме Лериша // Вестник хирургии Казахстана №2, 2012, с. 11-12
10. УСПЕХ СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ // <https://ookb56.ru/index.php?id=215>
11. Желнина Ю.А., Черкасова В.Г. Клинические наблюдения ятрогенных когнитивных нарушений в гериатрической практике // Пермский медицинский журнал 2008 том XXV № 5, с. 140-142
12. Laesus De Liro Дисциркуляторная энцефалопатия: нарушения ходьбы // <https://laesus-de-liro.livejournal.com/330461.html>
13. Синдром Лериша: симптомы, методы диагностики, терапия, хирургическое вмешательство // <https://autogear.ru/article/566/77/chtotakoe-sindrom-lerisha/>
14. GA Boymurodov, AM Dursunov. Transosseous osteosynthesis in the treatment of fractures of the proximal tibia. //Journal of Critical Reviews 2020, Vol: 7 (11), 1612-1615

15. Boymurodov G.A., Dursunov A.M TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS IN THE TREATMENT OF FRACTURES OF THE PROXIMAL TIBIA. // European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 7, Issue 2, 2020 1110 –P.1110-1112
16. Шоюнусов С.И. Сосудистые заболевания головного мозга как одна из причин смертности / С.И. Шоюнусов // Журнал Вестник магистратуры – 2019. - №10-4 (97). – С. 4-7
17. Шмырина К. и др. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА //InterConf. – 2020.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000